

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЎТКИР ИЧАК ИНФЕКЦИЯЛАРИ ОРАСИДА САЛМОНЕЛЛЁЗНИНГ КЕЧИШИ ХУСУСИЯТЛАРИ

Мирзажонова Д.Б.¹, Бахриева З.Дж.²

¹Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юқумли ва паразитар касалликлари илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Дунёда ҳар йили сальмонелла инфекцияси билан ўн миллионлаб инсонларни зарарланиши ҳолатлари кузатилмоқда, юз мингдан ортиқ ҳолатларда касаллик ўлим билан тугайди. Бугунги кунга қадар *Salmonella* нинг 2500 дан ортиқ турли штаммлари аниқланган. Тадқиқотнинг мақсади. Замонавий босқичда болаларда сальмонеллёлзнинг клиник кечиши хусусиятларини этиологик омилга мувофиқ равишда ўрганиши бўлди.

Калит сўзлар: сальмонеллёлз, шигелла, кампилобактерия, аденовирус, ротавирус, астровирус, норавирус, диарея, болалар.

FEATURES OF THE COURSE OF SALMONELLOSIS AMONG ACUTE INTESTINAL INFECTIONS

Mirzajonova D.B.¹, Bakhrieva Z.J.²

¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Epidemiology, Microbiology, Infectious and Parasitic Diseases, Tashkent, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Every year, tens of millions of people around the world become infected with salmonella, and in more than one hundred thousand the disease ends in death. To date, more than 2,500 different strains of salmonella have been identified. An observational study was conducted in hospitals in Samarkand city.

Keywords: salmonellosis, Shigella, Campylobacter, Adenovirus, Rotavirus, Astrovirus, Norovirus, diarrhea, children.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ САЛМОНЕЛЛЁЗА СРЕДИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Мирзажонова Д.Б.¹, Бахриева З.Дж.²

¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний, г. Ташкент, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Ежегодно в мире сальмонеллой заражаются десятки миллионов людей, причем более чем в ста тысячах заболевание заканчивается смертью. На сегодняшний день идентифицировано более 2500 различных штаммов сальмонелл. Цель исследования заключалась в этиологическом изучении клинических особенностей течения сальмонеллёлза у детей в современных условиях.

Ключевые слова: сальмонеллёлз, шигелла, кампилобактерия, аденовирус, ротавирус, астровирус, норавирус, диарея, дети.

e-mail: zebobaxrieva@gmail.com

Мавзунинг долзарблиги. ЖССТ маълумотларига кўра, ҳар йили дунё бўйлаб тахминан 90 миллион гастроэнтерит ҳолати ва тахминан 155,000 ўлим ҳолатлари рўйхатга олинади. Сальмонелла дунё бўйича диарея билан кечувчи касалликларнинг тўртдан бир қисмини ташкил этади [1; 2].

Сальмонеллёлзларнинг учраш даражаси йиллар кесимида турли давлатларда турлича бўлган. Ҳақиқатан, адабиётларда келтирилишча, 2017 йилда Польшада сальмонелла инфекциясининг 1000 та ҳолати қайд этилиб, касалланиш даражаси 100 минг аҳолига нисбатан 26,0% ни ташкил этган [3]. 2019 йилда Европанинг 23 давлатида жами 926 та озиқ-овқат орқали юқадиган сальмонеллёлзнинг чакнаши қайд этилган, натижада 9169 та ҳолат рўйхатга олинган, 1915 нафар киши касалхонага ётқизилган ва 7 киши вафот этган. 2019 йилда юзага келган озиқ-овқатга боғлиқ чакнашларнинг 17,9% (олтитадан бири) сальмонеллаларга боғлиқ бўлган [4]. Қўшма Штатларида сальмонелланинг иккита серовари энг кўп тарқалган *Salmonella enterica Typhimurium* (*S. Typhimurium*) ва *Enteritidis* (*S.*

Enteritidis) бўлиб, умумий чақнашларнинг 41,5% ни ташкил қилади [5]. 2015 йилдан 2020 йилгача Россия Федерациясида доминант серотиплар *S. Enteritidis* (64,7 %), *S. Typhimurium* (4,8 %), *S. Infantis* (3,2 %) бўлган. *S. Infantis* товуқ гўшти ва курка гўштига боғлиқ бўлса, *S. Kentucky*, *S. Typhimurium* - атроф-муҳит объектлари ва чўчка гўштига боғлиқ бўлган. [6]. Н.К. Кожаметова (2019) ва ҳаммуаллифларнинг таъкидлашича, Қозғистон Республикаси Олма-ота шаҳрида 2013-йилда сальмонеллэз билан касалланишнинг 269 та ҳолати қайд этилган бўлиб, ҳар 100 минг аҳолига тўғри 17,52 тани ташкил этди, бу 2012 йилнинг шу кўрсаткичидан 25,9 фоизга кам бўлди. 14 ёшгача бўлган болалар ўртасида 60 та ҳолат қайд этилган бўлиб, 100 минг кишига нисбатан 16,17 ни ташкил этди, бу 2012 йил даражасидан 44,9 тага кам. Асосан катталар касалланиб, уларнинг улуши 77,7% ни ташкил этди.

Ўзбекистон Республикасида Алматов Б.И. ва ҳаммуалифлар томонидан (2018) нотифоид сальмонеллэзларнинг учраш даражаси 2008-2017 йиллар оралиғида таҳлил қилинганда маълум бўлдики, Республикада сальмонеллэз билан касалланишнинг ўртача кўрсаткичи 2012 йилдан бошлаб *S. enteritidis* улуши аста-секин ўсиб борди ва ўрганилаётган йилларнинг якунига келиб, у аввалги етакчи серовар *S. typhimurium* (42,0% ва 39,5%) билан деярли тенг бўлиб қолди. Самарқанд шаҳрида сероварларнинг ўзгариши жадалроқ содир бўлди: 2012-йилда *S. enteritidis* ўсиб чиқиш дараси 18% дан 39% гача ўсиши қайд этилди. 2017 йилга келиб, ушбу серовар доминант бўлиб, ўткир ичак инфекциялари билан касалланган беморлардан *S. Typhimurium*га (мос равишда 60,5% ва 19,2%) кўра уч маротаба кўпроқ ажратила бошлади. Ўрганилган адабиётлар шарҳига кўра хулоса қилиш мумкинки, сальмонеллэз инфекциясининг тарқалиш тезлиги ва унинг минтақалар бўйича тақсимланишининг нотекислиги бевосита ижтимоий ва экологик омилларга боғлиқ. Шу билан бирга сальмонеллэзнинг етакчи штаммлари ва юқиш йўллари ҳар бир ҳудуднинг овқатланиш тартиби, урф-одатларига мувофиқ келади. Ушбу маълумотларни ҳисобга олган ҳолда ушбу тадқиқотнинг мақсади Самарқанд вилоятида рўйхатга олинган ўткир ичак инфекциялари ўртасида сальмонеллэз улушини аниқлашдан иборат эди.

Тадқиқотнинг материал ва усуллари: Самарқанд вилоятида 1991-2023 йилларда ўткир ичак инфекцияларининг учраш даражаси, уларнинг орасида тасдиқланган ва тасдиқланмаган ичак инфекцияларининг улуши, жумладан сальмонеллэз билан касалланишнинг динамикаси ва аҳамиятини ретроспектив эпидемиологик таҳлил этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитасидан ўрганилаётган йиллардаги ўткир ичак инфекциялари билан касалланиш тўғрисидаги расмий маълумотлар олинди ҳамда ретроспектив таҳлил қилинди, яъни Самарқанд вилояти аҳолисининг ўткир ичак инфекциялари билан касалланиш жадаллиги, динамикаси, таркиби ҳамда уларнинг орасида сальмонеллэзнинг аҳамияти аниқланди.

Натижалар. Ўзбекистон Республикаси санитария эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги марказининг 1991-2023 йиллар оралиғида Самарқанд вилояти бўйича рўйхатга олинган ўткир ичак инфекциялари (ЎИИ) ҳолатларининг таҳлили ўтказилди. Олинган натижаларга кўра, 1991 йилда Самарқанд вилоятида 100000 аҳолига нисбатан 535,8 та ҳолат рўйхатга олинган бўлиб, касалланиш даражаси аста-секин пасайиб борган ҳамда 2003 йилга келиб 100 000 аҳолига нисбатан 84,5 та ҳолатни ташкил қилган. 2003 йилдан 2019 йилгача Самарқанд вилоятида рўйхатга олинган ЎИИ ларининг ҳолати тўлқинсимон кечишга мойил бўлган, аммо 100 000 аҳолига нисбатан 100 та ҳолатдан юқорига кўтарилмаган, аммо 100 000 аҳолига нисбатан 80 та ҳолатдан ҳам пастга тушмаган. 2020 йилда дунё бўйича кузатилган COVID-19 инфекциясининг пандемияси даврида ЎИИ билан касалланиш даражаси ҳам 231,1 та ҳолатдан кескин 63,8 та ҳолатга пасайган, аммо 2021 йилдан келиб яна 123,7 та ҳолатга кўтарилган, 2021 йилдан касалланиш даражаси кўтарилишга мойил бўлиб сўнгги 24 йил давомида ҳеч ҳам кузатилмаган даражага етган (203,5 та ҳолат).

Ўрганилаётган йилларда аниқланган ЎИИ ларининг бактериологик тасдиқланган ва тасдиқланмаган улушлари ўзаро қиёсий таҳлил этилганида маълум бўлдики, ўрганилаётган йилларда ЎИИ ларининг тасдиқланган ва тасдиқланмаган ҳолатлари умумий касалланиш тенденцияда бўлган. 1991 йилда умумий касалланишнинг фақатгина 1:5 қисми бактериологик текширувда этиологик омил тасдиқланган, қолган ҳолатларда номаълум этиологияли ўткир диарея сифатида ташхисланиб, даволанган.

2003 йилда эса ушбу кўрсаткич 1:3 ни, 2019 йилда эса ЎИИ ларининг яна 1:5 қисми, 2023 йилда эса 1:7 қисмининг этиологик омил тасдиқланмаган (1-расм).

1-расм. Самарқанд вилоятида рўйхатга олинган ўткир ичак инфекциялари ҳолатларининг таҳлили (интен кўрсат.)

Биз, Самарқанд вилоятида кузатишган ўйи ҳолатларини Ўзбекистон Республикасида кузатишган ўйи ҳолатлари билан қиёсий таҳлил қилдик. Олинган маълумотларга кўра, 1992 ва 1993 йилларда Самарқанд вилоятида кузатишган ўйи ҳолатлари Республикада кузатишган ҳолатдан паст бўлган, қолган йилларда Республикада рўйхатга олинган ҳолатларнинг учраш тенденциясига мувофиқ равишда кузатишган, аммо Республикада кузатишган кескин кўтарилишлар ёки пасайишларда Самарқанд вилоятида кузатишган ҳолатлар силлиқ кечган, ҳаттоки пандемия вақтида Республикада кузатишган касалланишнинг кескин пасайиши Самарқанд вилояти учун хос бўлмаган, аммо Самарқанд вилоятида ҳам Республика каби 2021-2023 йилларда ўйи ларининг рўйхатга олиниш ҳолатлари ошишга мойил (2-расм).

2-расм. Самарқанд вилоятида кузатишган ўйи ҳолатлари Ўзбекистон Республикасидаги ҳолатларга нисбатан қиёсий таҳлили

Биз, Самарқанд вилоятида кузатишган ўйи ларининг тасдиқланган ҳолатлари орасида тасдиқланган салмонеллезнинг улушини ўргандик. 3.3-расмда келтирилганидек. 1991-1995 йиллар

оралиғида тасдиқланган ЎИИ лари орасида сальмонеллеларнинг аниқланиш даражаси ўртача 19,2% ни ташкил қилган, ўрганилаётган қолган йилларда эса сальмонеллеларнинг аниқланиш даражаси тасдиқланган ЎИИ ларининг ўртача 3,6% ни ташкил қилган (3-расм).

3-расм. Самарқанд вилоятида тасдиқланган ЎИИ лари орасида тасдиқланган сальмонеллеларнинг улуши (мутлоқ қиймат)

Олинган таҳлилга кўра, Самарқанд вилоятида ЎИИ ларининг учраш даражаси Ўзбекистон Республикасининг бошқа туманларидан фарқ қилмаган ҳолда кўтарилишга мойил бўлиб кузатишда, рўйхатга олинган ЎИИ ларининг фақат 1:7 қисмининг этиологик омиллари бактериологик текширув усули ёрдамида тасдиқланмоқда, этиологик омиллари тасдиқланган ичак инфекцияларининг ўртача 3,6% ни сальмонеллелар инфекцияси ташкил қилади. Таҳлилдан кўриниб турганидек, катта ҳолатларда ЎИИ ларининг этиологик омиллари тасдиқланмаяпти. Бу эса, Самарқанд вилоятида сальмонеллелар билан касалланишнинг ҳақиқий қийматини билишга тўсқинлик қилади.

Хулоса. Самарқанд вилоятида ЎИИ ларининг учраш даражаси Ўзбекистон Республикасида кузатишда ҳолат каби кўтарилишга мойил бўлиб, рўйхатга олинган ЎИИ ларининг фақат 1:7 қисмининг этиологик омиллари бактериологик текширув усули ёрдамида тасдиқланмоқда, этиологик омиллари тасдиқланган ичак инфекцияларининг ўртача 3,6% ни сальмонеллелар инфекцияси ташкил қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Nedeljković, M.; Sastre, D.E.; Sundberg, E.J. Bacterial flagellar filament: A supramolecular multifunctional nanostructure. *Int. J. Mol. Sci.* 2021, 22, 7521.

2. World Health Organization. Disease Outbreak News; Multi-Country Outbreak of Salmonella Typhimurium Linked to Chocolate Products—Europe and the United States of America. 2022. Available

online: <https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON369>

3. Milczarek M, Sadkowska-Todys M, Czarkowski MP, Kitowska W. Salmonellosis in Poland in 2017. //Przegl Epidemiol. (2019) 73:463–77.

4. ECDC Salmonella the Most Common Cause of Foodborne Outbreaks in the European Union. European Centre for Disease Prevention and Control. 2019. [(accessed on 20 October 2022)].

Available online:
<https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/salmonella-most-common-cause-foodborne-outbreaks-european-union>

5. Bhunia, A.K. Salmonella enterica. In Foodborne Microbial Pathogens: Mechanisms and Pathogenesis // New York, NY, USA, 2018; pp. 271–287.

6. Тихонова Е.П., Кузьмина Т.Ю., Мино-ранская Н.С. Сальмонеллез у взрослых: клинико-эпидемиологические особенности, оптимизация терапии //Инфекционные болезни: Новости. Мнения. Обучение, vol. 9, no. 4 (35), 2020, pp. 98-102.

7. Кожухметова Н.К., Белходжаев А.А., Казаков С.В. Эпидемиологическая ситуация по сальмонеллезу за 2013-2017 годы в г. Алматы. // Вестник Казахского Национального медицин-ского университета, no. 1, 2019, pp. 664-666.

8. Алматов Б.И. Острые кишечные инфек-ции в Узбекистане. // Бактериология, 2018, т. 3, №3, с. 14-18

9. Матназарова Г.С., Саидкасимова Н.С. Жуманиязова М.К. Хамзаева Н.Т. Оценка прояв-ленного эпидемического процесса сальмонеллеза //IQRO журналы-2023, №3.-С.37-42

10.Иванова Э.Н. Клинико-патогенетическое значение наличия энтеропато-генных вирусов при коморбидном течении саль-монеллеза //автореф дисс. на соис. уч. степ. к.м.н. - Санкт-Петербург – 2017. – 22с.

11.Мирзажонов Д.Б., Бахриева З.Д., Аб-духалилова Г.К., Имамova И.А. Тошкент тиббиёт академияси ахборотномаси Сальмонеллёзов на современном этапе (обзор литературы). № 5 2021, 104-110.

12.Мирзажонов Д. Б., Бахриева З. Д. Журнал гепатогастроэнтерологических исследо-ваний. Ежеквартальный научно-практический журнал №1 (Том 1) “Боаларда салмонеллез ка-саллиги тарқалган шакли клинко лаборатор кечиш хусусиятлари” 2021 год. С. 90-92.

Иқтибос учун: Мирзажонов Д.Б., Бахриева З.Дж. Ўткир ичак инфекциялари орасида салмонеллёзнинг кечиш хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 517–521. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19180543>